

PERFECTUS

AC

2022/2

Kontakti revije

Poštni naslov

Uredništvo revije Perfectus AC
Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor, s. p.
Dolga Poljana 57
5271 Vipava, SI Slovenija
E-pošta: zalozba.perfectus@gmail.com

Glavni urednik

Darko Lacmanović, Črna gora

Odgovorna urednika

Bojan Macuh, Slovenija

Tehnični urednik

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Uredniški odbor revije (ABC)

Andrej Raspor, Slovenija

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Sašo Murtič, Slovenija

Ninoslav Gregurić – Bajza, Hrvaška

Darko Lacmanović, Črna gora

Milenko Radoman, Črna gora

Bill Nichols, Velika Britanija

Žaneta Trajkoska, Severna Makedonija

Milica Slijepčević, Srbija

Admir I. Beganović, Bosna in Hercegovina

Svitlana Pryshchenko, Ukrajina

Uroš Pinterič, Slovaška

Sanja Vlahovič, Italija

Elez Osmani, Albanija

Jezikovni pregled (ABC)

Bojan Macuh, slovenski jezik

Darko Lacmanović, bosanski, črnogorski, hrvaški jezik

Lejla Kolman Batagelj, angleški, slovenski jezik

Pedja Ašanin Gole, srbski jezik

Naslovnica

<https://www.hloom.com/resources/templates/cover-pages/creative-design>

Arhiv revij

http://www.andrejaspor.com/perfectus_zalozba

Od 2018 -

Mednarodna standardna serijska številka
(on line) ISSN 2738-4586.

Področje in opis revije

Revija Perfectus AC je interdisciplinarna znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja kadrov, turizma, odprtih inovacij, organizacije in menedžmenta v povezavi z industrijo 4.0. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo za vaše predloge odprti. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo znanstvene dosežke v razvoju ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi. Vsled tega objavljamo tudi tematske številke. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pogostost izhajanja

Revija Perfectus AC izhaja dvakrat letno. Tematske revije pa izhajajo po potrebi.

Politika za prosti dostop

Revija Perfectus AC omogoča odprt dostop do svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po katerem bi prosto dostopni rezultati javnosti omogočile večjo globalno izmenjavo znanja.

Navodila avtorjem

V reviji Perfectus AC objavljamo znanstvene članke, rezultate raziskovalnega dela avtorjev. Prispevki so lahko napisani v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, srbskem (latinica), črnogorskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v znanstveni obliki v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani. Objava prispevkov se ne zaračunava.

Besedilo naj bo oblikovano po navodilih (interesenti nam pišite, da vam posredujemo predlogo z bolj podrobnimi navodili). Na začetku prispevka, takoj za naslovom v originalnem in angleškem jeziku naj bo povzetek dolžine do 10 vrstic z do 5 ključnimi besedami. Članek naj obsega do 10 strani brez povzetkov, virov in prilog. Predložite tudi sliko in kratek strokovni življenjepis vsakega od avtorjev (do 10 vrstic). Članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so odgovorni za jezikovno ustreznost. Ne uporabljajte opomb v besedilu. Eventualne opombe, ki naj bodo kratke, navedite na dnu besedila skupaj z literaturo. Seznam citirane literature oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka so navedeni po abecednem redu. V kolikor je možno navedite DOI številko.

Predložene prispevke pregledata in ocenita najmanj dva neodvisna recenzenta. Na osnovi mnenj in predlogov recenzentov uredniški odbor ali urednik sprejmeta prispevek, zahtevata manjše ali večje popravke in dopolnitve ali ga zavrneta. Če urednik oz. recenzenti predlagajo večje popravke, se dopolnjeni prispevek praviloma pošlje v ponovno recenzijo. Podrobna navodila najdete na:

http://www.andrejaspor.com/perfectus_zalozba

VPLIV DEMOKRACIJE NA GOSPODARSKI RAZVOJ DRŽAVE

Suzana Herman <https://orcid.org/0000-0001-5941-7765>¹

Sašo Murtič <https://orcid.org/0009-0009-6186-6119>²

Ingrid Franko Uhernik <https://orcid.org/0009-0009-6186-6119>³

Povzetek:

Politics and economy, economics and politics je večno vprašanje ali politika vpliva na ekonomijo in ali ekonomija vpliva na politiko, pri čemer se v srži neznanega odraža oblika države in njene notranje ureditve. Kadar govorimo demokratično urejeni državi, navadno imamo v mislih politično stabilno in ekonomsko urejeno državo, kjer obe smeri strmita k splošnemu napredku in blaginji države, gospodarstva in svojih državljanov. Žal ugotavljamo, da statistika rasti ali zaviranja gospodarskega razvoja kaže drugače, vsaj kar se tiče vpliva politike na razvojne projekte, kajti gospodarstvo brez politične podpore ne more delovati in obrnjeno, država brez stabilnega gospodarstva ne more funkcionirati. To delovanje je pogosto vezano na vpliv in obliko demokracije, ki danes ni povsem tista demokracija, vsaj ne tista, ki bi si jo želeli, ker ne odraža volje državljanov. Iz prakse, iz našega okolja, iz pregledov v sosednjih državah vidimo, da je demokracija šla v smer posredne demokracije, kjer so politične stranke tiste, ki kreirajo politično voljo državljanov (strankokracija) ter s tem podpirajo tiste oblike gospodarstva, ki so finančno ali kako drugače vezane na določeno smer politike. Skozi takšno ravnanje, se predvsem pokaže koruptivnost posamezne politične (demokratske?) stranke, ki skozi svoje cilje usmerja gospodarski razvoj, spodbuja tiste vernike ali politične privržence, ki jim bodo zagotovili sredstva, s katerimi se bodo čim dlje ohranili na političnem položaju. Interes je obojestranski in omogoča določeno prevlado politike in gospodarskih učinkov v interesu določene skupine. Zaradi te ugotovitve demokracija v očeh slovenskega in evropskega človeka volivca vse bolj izgublja pomen, ker so v prostoru stranke prevzele oblast in volivcem vsiljujejo svoje kandidate za volilne liste na državnozborskih ali lokalnih volitvah.

Da bi se izognili enoumju ali navajanju podatkov, za katere bi politiki ali njihovi privrženci (gospodarstveniki) povedali, da navajamo nekaj kar ne drži, sva naredila primerjavo med podatki pridobljenimi v Republiki Sloveniji in podatki pridobljenimi v Republiki Hrvatski. V raziskavi je bil bistven namen pisanja preveriti poglede vpliva demokracije na gospodarstvo ter vlogo gospodarstva v razvoju demokracije, zato smo se morali dotakniti volje ljudstva, pregledati volilne sisteme, ustavo in zakone od osamosvojitve do danes ter narediti primerjavo vplivov strank na gospodarski razvoj in v volilne sisteme, kot posledico vpliva demokracije na gospodarsko rast. Zanimiva so obdobja razvoja in obdobja vpliva posameznih levih ali desnih strank, ki po zagovorom ustave in predpisov posamezne države, navajajo enake cilje in smeri razvoja, v naravi pa je vidna usmeritev posamezne politične opcije, ki skozi zagovarjanje interesov države in razvoja demokracije, usmerjajo gospodarski razvoj po svojih prepričanjih in predvsem po svojih interesih.

Ključne besede: demokracija, gospodarstvo, stranke, spremembe, volja ljudstva.

¹ Veleučilište Baltazar Zaprešič, Zaprešič, Hrvatska, suzana.herman@gmail.com

² Fakulteta za industrijski inženiring, Šegova ul. 122, 8000 Novo mesto, AREMA – Visoka šola za regionalni menedžment, Kidričeva ul. 28, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, saso.murtic@fini-unm.si, saso.murtic@gmail.com

³ Fakulteta za industrijski inženiring, Šegova ul. 122, 8000 Novo mesto, AREMA – Visoka šola za regionalni menedžment, Kidričeva ul. 28, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, ingrid.uhernik@gmail.com

THE INFLUENCE OF DEMOCRACY ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary:

Politics and economy, economics and politics is a never-ending question of whether politics affects the economy and whether the economy affects politics. The core of the unknown reflects the form of the state and its internal order. When we talk about a democratically organized state, we usually have in mind a politically stable and economically organized state, where both directions strive for the general progress and well-being of the state, the economy and its citizens. Unfortunately, we note that the statistics of economic growth or stagnation show otherwise, at least in terms of the impact of politics on development projects, because the economy cannot function without political support and vice versa, the state cannot function without a stable economy. This operation is often linked to the influence and form of democracy, which today is not entirely that democracy, at least not that which we would like, because it does not reflect the will of the citizens. From practice, from our environment, from reviews in neighboring countries, we see that democracy has gone in the direction of indirect democracy, where political parties are the ones who create the political will of citizens (partyocracy) and thus support those forms of economy that are financially or otherwise linked to a certain direction of politics. Through such behavior, the corruption of an individual political (democratic?) party is mainly shown, which through its goals directs economic development, encourages those believers or political supporters who will provide them with the means with which they will remain on the political position as long as possible. The interest is mutual and allows a certain dominance of politics and economic effects in the interest of a particular group. Due to this finding, democracy in the eyes of the Slovenian and European voter is increasingly losing its meaning, because parties have taken over power in the space and impose their candidates for electoral lists on voters in parliamentary or local elections.

In order to avoid unanimity or citing data that politicians or their supporters (businessmen) would say that we are citing something that is not true, we made a comparison between the data obtained in the Republic of Slovenia and the data obtained in the Republic of Croatia. The essential purpose of writing the research was to verify the views of the impact of democracy on the economy and the role of the economy in the development of democracy, so we had to touch on the will of the people, review the electoral systems, the constitution and laws from independence to the present, and make a comparison of the effects of parties on economic development and electoral systems, as a result of the impact of democracy on economic growth. Interesting are the periods of development and the periods of influence of individual left or right parties, which, after defending the constitution and regulations of a particular state, cite the same goals and directions of development, but in nature the orientation of an individual political option is visible, which through the defense of the interests of the state and the development of democracy, directs economic development according to its beliefs and mainly according to its interests.

Keywords: *democracy, economy, parties, changes, will of the people.*

DOI: [10.5281/zenodo.8247356](https://doi.org/10.5281/zenodo.8247356)

Uvod

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) v svojem 3. členu navaja, da je Slovenija država vseh svojih državljanov in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V nadaljevanju pojasni, da v Sloveniji ima oblast ljudstvo, in sicer državljanke in državljanji, ki jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Skozi to načelo naj bi razumeli demokratično ureditev Slovenije, kjer so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Torej, po načelu demokracije, skozi določila ustave ugotovimo, da smo vsi pred zakonom enaki. Gospodarska dejavnost in socialna varnost sta zajeti v členih 66. do 79, pri čemer je zanimivo varstvo dela, lastnina in podjetništvo, pravice državljanov, skozi katere naj bi se odražala demokracija in obenem omogočil gospodarski razvoj. Podobno ureditev ima tudi Republika hrvaška Ustav Republike Hrvatske pročiščeni tekst NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.

Ugotovimo, da ustavna definicija na videz daje občutek človeku, državljanu, volivcu in drugim, da živimo v socialno varni i demokratično urejeni državi, kjer deluje z zakonom določena delitev in enotnost oblasti in kjer ustrezni organi kot zakonodajno telo skrbijo za pripravo in sprejem pravnih norm, kjer izvršilna veja oblasti izvaja z zakonom pridobljene pravice in obveznosti in kjer sodni organi ves čas nadzirajo ustreznost izvajanja posameznih pristojnosti. Delo poslancev ureja Poslovnik državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21). V tej in tako urejeni državi naj bi gospodarstvo, podjetništvo in gospodarske družbe delovale nemoteno, država pa naj bi potem svojih služb, kot servis gospodarstvu, z različnimi oblikami in dejavnostmi pomagalo splošnemu razvoju, gospodarskemu napredku, uvajanju sodobne tehnologije ter skrbelo za splošni gospodarski razvoj.

Raziskave nam skozi politična dogajanja v družbi in v državi na političnem in gospodarskem področju ne pokažejo tega, vsaj ne v smislu kakršen naj bi bil načrtan v ustavnih določilih. Torej v družbi oziroma v naravi ni čisto tako, kajti dejanja ne zrcalijo delovanja države in njenih organov, skozi katera bi se videl napredek in usmerjanje, vsaj ne v obliki, kjer bi različne gospodarske družbe imele enake možnosti za delovanje in razvoj. Ugotavljamo, da je podobno tudi na področju demokracije, ki ne odraža volje ljudstva, kar naj bi bilo bistvo demokratične ureditve, zaradi česar pride do uličnih zborovanj, demonstracij in nasprotovanja odločitvam vladajoče strukture oblasti, ki se pogosto odražajo v nastajanju novih gibanj v obliki liderja na čelu gibanja, ki potegne za seboj večje število volivcev ali širše oblike gibanja, iz katerega zopet nastane nova politična stranka. V praksi se je pokazalo, da navadno takšno gibanje ali stranka pridobijo ustrezno podporo gospodarstva, ki posledično po zmagi na volitvah od politične opcije zahteva vračila skozi projekte ali druge oblike črpanja proračunskih sredstev, zaradi česar sta demokracija in gospodarstvo v začaranem krogu, kjer sena eni strani vidi vpliv političnih strank in drugi strani gospodarstvenikov ali gospodarstva, ki posamezne opcije podpirajo z natančno določenim ciljem. Pogosto v praksi, po enem mandatu (obdobje 4 let) takšne opcije izginejo, kar posledično povzroči iskanje novih liderjev ali gibanj, zaradi česar gospodarstvo in tudi demokracija trpita ali pa čakata novo priložnost.

Z vpogledom v Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) v 1. členu najdemo pojasnilo, ki razumljivo pojasni, da je politična stranka združenje državljanov in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke, z demokratičnim oblikovanjem politične volje državljanov in državljanov in s predlaganjem kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike, v organe samoupravnih lokalnih skupnosti in v Evropski parlament.

Če pri razumevanju zakona o političnih strankah posplošimo razumevanje 3. člena ustave RS in 1. člena Zakona o političnih strankah pa dobimo občutek, da je demokracija na najvišjem nivoju volje ljudstva in vse funkcionira najboljše za povprečnega človeka, državljana, volivca ipd. V vsej organiziranosti politike in gospodarstva pa se skriva strankokracija, kar se izkaže skozi lokalne ali državnozborske volitve, kjer je % volivcev manjši ali okoli 50 % vseh volilnih upravičencev, kar v celoti (dejansko) ne izraža volje ljudstva in s tem ne 3. člena Ustave RS, še manj, če primerjamo dosežene rezultate po posameznih političnih (opcijah) strankah. Pri tem ugotovimo, da so skozi strankokracijo (močan vpliv političnih strank) politične stranke izoblikovale svoje strankarske člane, svoje vernike, svojo politiko in politične programe, ki mnogim ne ustrezajo, zaradi česar številne državljanke in državljanji na volitve ne hodijo, ker obliko delovanja strank in norme Ustave ter zakonov prepoznavajo kot posredno demokracijo, kjer nimajo vpliva.

Pri iskanju ustreznih odgovorov se srečamo z vprašanjem politics and economy, economics and politics, pri čemer iščemo odgovora ali politika vpliva na ekonomijo oziroma ali je ekonomija tako močna, da vpliva na politiko. Pri tem je treba priti do srži raziskovalnega vprašanja ter pojasniti vzroke za takšen razvoj demokracije. Izhajajoč iz dejstva nastanka demokracije, ki se je razvila že v stari Grčiji kot Demokracija (grško δημοκρατία (demokratía) iz demos (demos - ljudstvo) in κρατειν (kratein - vladati) oz. kratios(moč, oblast), kjer naj bi bila izražena »vladavina ljudstva« je razumeti, da gre za obliko vladavine (tu še ne govorijo o vladavini prava), v kateri oblast ima pravico vladati v nekem območju, skupnosti ali državi, oblast pa izvira iz ljudstva. V praksi demokracije velja, da ljudstvo svojo pravico izvršuje neposredno (sam predlagam in sam volim svojega predstavnika), pri čemer ugotavljamo, da so se v zadnjem obdobju bolj uveljavili modeli predstavniške demokracije (politične stranke predlagajo, mi volimo), v katerih ljudstvo izbere svoje politične predstavnike, ki jim podeli mandat vladanja za določeno časovno obdobje. Da bi se izognili preveliki moči posamezne politične stranke ali politične opcije, je

demokracija bila zasnovana na načelu delitve oblasti (oblast je ena, le funkcije se delijo) na zakonodajno, izvršilno in sodno. Vsaki veji oblasti so podelili področje delovanja in svojo funkcijo opravljajo v okviru danih pooblastil, pri čemer so pripomnili, da funkcije opravljajo po svoji vesti, državljani pa nad njimi vršijo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z njihovimi individualnimi in družbenimi pričakovanji (<https://sl.wikipedia.org/wiki/Demokracija>).

V sodobnem času govorimo o demokratično urejeni državi (v širšem smislu), pri čemer navadno imamo v mislih politično stabilno in gospodarsko urejeno obliko, kjer politika na oblasti in gospodarstvo strmita k splošnemu napredku in blaginji države, gospodarstva in svojih državljanov. Vprašanje je kako gledati na demokracijo in kako na gospodarski razvoj, še bolj je vprašljivo kako oba pojma povezati v smeri ustreznega ocenjevanja. Pogosto bomo dobili sogovornike ali našli zapise, kjer politične stranke v državi ali politične opcije, skladno z ustavo posamezne države zagovarjajo demokracijo in ji naklonijo enake besede in pomen, pri čemer različno pojmujejo gospodarski razvoj in ga usmerjata po programskem delovanju posamezne politične opcije. Ali je to ustrezna demokracija in še bolj, ali je to gospodarski razvoj in kako ga opredeliti za ustrezen gospodarski razvoj vseh državljanov, vseh volilnih upravičencev. Skozi raziskavo ugotavljamo, da statistika rasti ali zaviranja gospodarskega razvoja kaže drugačne podatke, drugačne usmeritve, vsaj kar se tiče vpliva politike na razvojne projekte. Posledično pridemo do spoznanja, da gospodarstvo brez politične podpore ne more delovati in obrnjeno, država brez stabilnega gospodarstva ne more funkcionirati. Posledično pridemo do spoznanja, da je vodenje države in politično delovanje vezano na vpliv in obliko demokracije, ki jo podpira gospodarski razvoj, pri čemer ne prepoznamo tiste demokracije, ki bi odražala voljo državljanov. Preprosto v praksi, v našem okolju, tudi pri sosednjih državah (Madžarska) vidimo, da je demokracija šla v smer posredne demokracije (pogosto ta demokracija odkriva oblike vladanje ene osebe), kjer politične stranke kreirajo politično voljo državljanov (strankokracija) ter s tem podpirajo tiste oblike gospodarstva, ki so finančno ali kako drugače vezane na določeno smer politike.

Skozi takšno demokracijo in ravnanje posameznih oblik oblasti, se pokažejo oblike koruptivnosti posameznikov ali posamezne politične (demokratske?) stranke, ki skozi svoje politične cilje usmerja gospodarski razvoj, spodbuja tiste vernike ali politične privržence, ki jim bodo zagotovili finančna sredstva, s katerimi se bodo čim dlje zagotovili in ohranili oblast ter pozicijo politične opcije na položaju. Pridemo do spoznanja, da je interes obojestranski in omogoča določeno prevlado politike in gospodarskih učinkov v interesu določene skupine (Slovenija, Italija, Hrvaška, Madžarska...). Zaradi te ugotovitve demokracija v očeh slovenskega in evropskega človeka volivca vse bolj izgublja demokratične pomen, ker so v prostoru stranke prevzele oblast in volivcem vsiljujejo svoje kandidate za volilne liste na državnozborskih ali lokalnih volitvah.

Področje raziskave

Področje raziskave smo usmerili v proučevanje vpliva demokracije na gospodarski razvoj posamezne države in vpliva gospodarstva na razvoj demokracije, pri čemer smo iskali vzroke in stične točke medsebojnega povezovanja. Pri tem nismo enačili ali razločevali političnih akterjev ali političnih opcij, vsaj na bi vse oblike politike znotraj demokracije težile k istemu cilju in ta je razvoj blaginje državljanov. Kadar omenjamo obliko družbene ureditve v sodobno razvitih državah, se vedno srečamo s pojmom »Demokracija«, kot temelj družbene ureditve (države so organizirane kot republike ali drugače), ki jo danes pozna večina držav in jo pogosto imenujejo liberalna demokracija, ki se izrazito opira na predstavniško telo, izvoljeno po volilnem sistemu posamezne države, ki je ustavno opredeljen in zakonsko določen. Kakor navajata Ustava Republike Slovenije in Ustava Republike Hrvatske izvoljeni predstavniki predstavljajo večino volivcev ali državljanov ter po izvolitvi dobijo mandat, da imenujejo vlado ali pa so celo njeni pomembni deležniki. Demokratično izvoljeni predstavniki (na podlagi pridobljenega pooblastila ali mandata) odločajo o velikem delu političnih in zakonskih vprašanj vladavine, pri čemer je veliko vprašanje odgovornosti izvoljenih v volilnem okraju. Gre za dejstvo, da so izvoljeni predstavniki (izvoljeni v Državni zbor) pristojni za odločanje v imenu celotnega ljudstva, za svoje odločitve pa ne odgovarjajo ljudstvu oziroma volivcem. Mnogi avtorji, med njimi tudi Ribičič (2022), ki je bil soustvarjalec Ustave Republike Slovenije menijo, da je slovenska ustava, v nekaterih določilih nejasna in so nujne spremembe. Iz obstoječih predpisov je mogoče razumeti, da so izvoljeni predstavniki ljudstva kandidirali preko politične ali državljanske liste (politične opcije), preko zbiranja podpisov ali podpore nekaterih organov, pri čemer mandat ne črpajo iz istega volilnega sistema ali istih volitev. Pri tem se postavlja veliko vprašanje demokracije, kajti neposredna demokracija ustavo in zakoni natančno predpiše vključevanje volivcev v politični proces, omogoči jim vključevanje v politične opcije, pri čemer jim ne pušča možnosti drugačnega sodelovanja, ki ga sicer opisuje 3. člen slovenske ustave. Demokracija kakršna je, daje določene oblike razvoja demokracije skozi posvetovalne, zakonodajne ali ugotovitelne referendumne, kar je oblika zavajanja volivcev, saj prebivalstvo ali volivci s svojimi predlogi redko kdaj pridejo v odločujoči del oblasti in uveljavijo svoje zahteve. Demokracija ali demokratična ureditev sicer spoštuje pravico, do odločitve prebivalstva v referendumu in ga upošteva kot zavezujočega, obenem pa te pravice zlorabi za izgovore, da ne morejo izvajati ustreznega gospodarskega razvoja.

Če gospodarski razvoj in demokratizacijo pogledamo skozi demokratizacija posamezne države ter skozi medsebojno povezanostjo gospodarstva in demokracije, lahko ugotovimo, da je v vseh tranzicijskih državah pomenila določen politični in gospodarski proces, skozi katerega je posamezna država želela vzpostaviti konstitucionalno demokracijo, ki zahteva spremembe že obstoječega režima in vključuje koncept tranzicije in konsolidacije, kar sta Slovenija in Hrvaška že pravočasno uredila (za druge republike skupne države tega ni mogoče trditi). V splošnem spoznanju demokratična tranzicija pomeni umik avtoritarnih ali totalitarnih oblik upravljanja ter vzpostavitev demokratičnih institucij (Srbija, Črna Gora itd. imajo povečane zahteve po totalitarnih režimih), ki morajo poskrbeti za spremembo

političnih strank, uvajanje novih oblik gospodarstva, blagovne menjave in trženja. To so osnove sprememb in uvajanje demokratičnih oblik tržne konkurence, uvajanje sodobnih oblik industrije, mednarodno sodelovanje in omogočanje novih oblik gospodarskega ravnanja države in državljanov. Gospodarstvo in gospodarske spremembe so navadno v vseh državnih ureditvah podpora demokratizaciji ter omogočajo boljši pregled blagovne menjave, industrijskega razvoja, uvajanje novih oblik proizvodnje ter zagotavljajo hitrejšo gospodarsko rast, ki se pozna tudi pri posameznem državljanu.

Kadar proučujemo Slovenijo, pogosto avtorji navajamo, da je gospodarstvo Slovenije solidno razvito in da država ter njeni državljani uživamo visoko raven blaginje in stabilnosti, s čemer se opiramo na nadpovprečni BDP opredeljen na prebivalca s pariteto kupne moči kar pri 83 % in za primerjavo povzamemo povprečje Evropske unije v letu 2015 (povprečno zanimivo leto). V nadaljevanju gospodarskega razvoja ugotovimo, da je nominalni bruto domači proizvod v letu 2018 znašal 42,534 milijarde evrov, pri čemer je nominalni BDP na prebivalca (BDP/kos) v letu 2018 v povprečju znašal 21,267 evrov. Torej iz vsega lahko ugotovimo, da najvišji BDP/kos v osrednji Sloveniji, kjer je glavno mesto Ljubljana in v njej večji del gospodarskega in tržnega delovanja, kar Slovenijo uvršča v gospodarsko bolj stoječe države. Pri vsem moramo upoštevati, da Slovenija ima dokaj visoko izobraženo delovno silo, dokaj dobro razvito železniško in avtocestno infrastrukturo in se nahaja na velikem prometnem križišču mednarodnih koridorjev V. in X. (cesta in železnica), kar omogoča mednarodno gospodarsko povezovanje. Skozi gospodarski razvoj se ocenjuje tudi raven tujih neposrednih naložb, vlaganje, gospodarskih učinkov ali različnih oblik vlaganja v prostor Slovenije, ki je sicer v letu 2022 ena najnižjih, vendar se v zadnjih nekaj letih stalno povečuje. Slovensko gospodarstvo je mlado demokratično gospodarstvo (če se primerjamo z razvitim gospodarstvom zahodne Evrope), ki je močno povezano s tujimi oblikami gospodarstva, industrijo, trgovino EU in širše in je zaradi tega bilo hudo prizadeto v vseevropski gospodarski krizi, ki se je zgodila okoli leta 2008. Skupna usoda gospodarstva Evropske unije in Evrope je doživelo izboljšanje ali oživitvev, ki se je pokazala po letu 2013, ko se je BDP na prebivalca tudi v Sloveniji spet začel povečevati.

Teza raziskave

Statistični podatki gospodarske rasti v Sloveniji govorijo o stabilnem in rastočem gospodarstvu z najvišjim BDP od vseh tranzitnih držav, saj naj bi po izračunu statističnega urada Slovenije v letu 2015 imeli 18.693 € na prebivalca na letni ravni. Politiki leve in desne opcije si sicer uspeh pripisujejo, pri čemer je treba omeniti pandemijo Covid 19, ki naredila določen premik ter zahtevala določeno prestrukturiranje in preoblikovanje določenih gospodarskih in tudi demokratičnih gibanj. Primerjava z dohodkih drugih držav Evrope in predvsem držav članic Evropske unije in evro območja kažejo, da se dohodek na prebivalca v Sloveniji približuje evropskemu povprečju okoli 90%, kar kaže na ustrezno raven sodelovanja z industrijo in gospodarstvo razvitih držav zahodne Evrope. Slovensko in Hrvaško gospodarstvo sodeluje z Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Francijo in drugimi članicami Evropske unije, ki se odraža v blagovni menjavi, storitvah in skupnem sodelovanju v industrijski ali drugi proizvodnji.

Slovenija je s svojo srednjeevropsko umeščenostjo v prostor oblika gospodarske, trgovske ali tranzitne platforme, kar izkazuje njeno odvisnost od zunanje trgovine, saj izvoz in uvoz predstavljata kar 120% njenega BDP. Odprtost in povezanost slovenskega gospodarstva predstavlja tudi občutljivost na gospodarske spremembe Evrope in širše, zaradi česar mora slovenska politika spremljati dogajanja ter se ustrezno odzivati na delovanje trga. Skozi delovanje demokratičnih dejavnikov, torej oblasti in gospodarstva je nujno usklajevanje stroškov dela s produktivnostjo, kar predstavlja osnovne dejavnike gospodarske rasti Slovenije, kjer so vključene organizacije in gospodarske družbe s specializacijo v srednje in visoko tehnoloških proizvodih. Ker je gospodarsko upravljanje v državi dokaj skladno, je mogoče oceniti relativno dobro gospodarsko stanje kar nas je pri raziskavi vodilo k postavitvi teze »Skladno delovanje državnih organov in gospodarstva so ključ hitrega gospodarskega razvoja«. Skozi proučevanje in postavljanje teze raziskave smo iskali argumente, ki bodo potrdili ali ovrgli skladnost delovanja in usklajevanja državnih organov (demokracije) in gospodarstva (aktivnih gospodarskih družb), saj smo menili, da je nadaljnji uspeh Slovenije odvisen od nekaterih ključnih reform preoblikovanja industrije in povečanja konkurenčnosti podjetij na trgu ter od poslušanja vladajoče opcije političnih strank. Pri vsem pa smo želeli priti do odgovora, če so politične opcije tiste, ki srbijo za razvoj demokracije in če so one tisti element družbe, ki iščejo ustrezne vzroke za podporo gospodarstvu in industrijskem razvoju.

Potek raziskave

Prodiranje v srž demokracije in gospodarskega razvoja je zahtevalo pregled nekaterih razvojnih pogojev, ki so omogočili Slovenije, da se je enakovredno vključila v gospodarske, industrijske, organizacijske, tržne in druge povezave s članicami Evropske unije in širše, zato smo morali skozi raziskavo narediti pregled zgodovinskega razvoja in šele nato priti do konkretnih podatkov, ki nam bodo na razumevajoč način osvetlili področje raziskave ter potrdilo ali ovrglo postavljeno tezo. Kajti ko raziskujemo gospodarsko področje v povezavi z področjem razvoja demokracije, se moramo za potrebe spoznavanja Slovenije ozreti v obdobje do konca prve svetovne vojne, ki zadeva Slovenijo. Zgodovinski podatki kažejo, da je šlo za zelo počasne spremembe, kajti najpomembnejša gospodarska dejavnost je bilo slovensko kmetijstvo, od katerega je živel večina prebivalcev. Lahko sicer govorimo o prvih oblikah obrti, trgovino, pripravo fužin in nekaterih dejavnosti, ki so na nivoju rokodelstva. Vendar o industrijski obliki proizvodnje ali o podjetjih na Slovenskem je bilo skoraj da nemogoče

govoriti, ker je Slovenija bila del avstro-ogrske monarhije, ki ni podpirala razvoja. Po zgraditvi železniške proge med Dunajem in Trstom sredi 19. stoletja, se prične industrija približevati tudi v področja nastajajočih slovenskih mest.

Raziskava pokaže, da obdobje med svetovnimi vojnami, katerega v Sloveniji beležimo kot obdobje med letoma 1918 in 1945, ni bilo gospodarsko in ne demokratično ugodno, spremenil se je le položaj današnje države Slovenije, kajti po razpadu avstro-ogrske monarhije, se je Slovenija znašla znotraj nove državne tvorbe Kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov, za katero je tedaj pomenila najbolj razvito področje. Nekateri gospodarski objekti, industrija in tovarne so se razširile in s produkti oskrbovali novi skupni trg, s čemer se je število slovenskih tovarn podvojilo, vendar se je še vedno kar 60 % prebivalstva ukvarjalo s kmetijstvom. Kmetijstvo je bilo osnovno za preživljanje ljudi, le del prebivalstva je lahko sodeloval v gospodarski rasti, kar ni zadoščalo za preživljanje, zato so imeli še manjše kmetije.

Žal tudi socialistično obdobje ni bilo ugodno za Slovensko gospodarstvo, saj je Slovenija bila del socialistične in samoupravne tvorbe, ki je počasi zatirala kmeta, razdelila zemljišča in gradila socialistične (državne) tovarne, uvedla je socialistični trg in popolnoma novo obliko medčloveških in med organizacijskih povezav. Znano je bilo plansko gospodarjenje, kjer je po prvih desetletjih planskega gospodarstva in relativno dobrega gospodarskega razvoja jugoslovansko gospodarstvo vstopilo v hudo v gospodarsko krizo, ki je pogojevala razpad skupne države. Šele po razpadu skupne države na več držav, so bili zaznani nekateri gospodarski in družbeni vzroki za neenakomeren gospodarski razvoj in še bolj za nezmožnosti pravočasnega uvajanja demokracije in demokratičnih sprememb v družbi (nekateri republike skupne države še danes nimajo demokracije). Raziskovalni podatki povedo, da je slovensko gospodarstvo predstavljalo eno tretjino izvoza in eno petino BDP celotne države. Spoznali so sposobnost gospodarskega delovanja, slovenskega gospodarstva, ki se je počasi povezovalo z industrijo zahodnih evropskih držav (kar je politika po tistem dovolila). V skupni državi ni bilo demokracije, gospodarstvo je bilo plansko načrtovano, ni bilo trga in tržnega delovanja, ki bi uravnavalo ponudbo in povpraševanje, ni bilo ustreznega izobraževanja, gospodarsko misleči so bili pregnani ali so zapustili državo in uspeli v tujini. Iz vsega vidimo, da so delovale velike državne industrije, manjša in srednja podjetja so bila za vzor (v latih politikov), prednost je imelo državno gospodarstvo, ki je temeljilo na velikih podjetjih v državni lasti. V vsem sistemu je država ustvarjen presežek zadržala za razvoj države, vojaške moči in njene uprave, podjetij niso spodbujali za povečanje proizvodnje, nastajali so stroški, ki so bremenili gospodarstvo.

Zelo veliko vprašanje je ali lahko govorimo o gospodarski rasti po osamosvojitvi, kajti Slovenija je imela vrsto mednarodno znanih proizvajalcev (brendov), ki so po osamosvojitvi izginili s površja gospodarstva ali so bili prodani tujim vlagateljem. Politiki in gospodarstveniki zagovarjajo teorijo, da se je po osamosvojitvi slovensko gospodarstvo moralo spopasti z dvema velikima problema, in sicer z izgubo skupnega jugoslovanskega trga in vnovičnim uvajanjem tržnega gospodarstva, ki ima glavni cilj ustvarjanje dobička. Glede na poznavanje tržnega gospodarstva in povezovanja držav zahodne Evrope se je Slovenija dokaj hitro in razmeroma uspešno preusmerila z nekdanjega jugoslovanskega na zahtevnejša tuja tržišča. Največja razlika pa je bila to, da so v socialističnem obdobju (Jugoslavija) dajali največji poudarek rudarstvu in industriji, v gospodarsko razvitih državah Evrope pa je bolj prevladovala storitvena dejavnost. Ob osamosvojitvi je Slovenija doživela velik padec proizvodnje, vendar se je zaradi tega dvignila storilnost, tako da to ni imelo večjih posledic. Slovenija tako, danes ni več industrijska dežela, vendar poindustrijska, v kateri več prebivalcev živi od storitvenih dejavnosti (outsorzing) pri številnih tujih organizacijah, ki delujejo v Sloveniji ali imajo svoje izpostave. Ravno ta prilagodljivost evropskemu trgu je Slovenijo od osamosvojitve postavilo v ospredje ene najuspešnejših srednjeevropskih tržnih gospodarstev, kajti z uspešnim prehodom iz planskega v tržno gospodarstvo, in z uspešnim razvojem malega in odprtega trga se je slovensko gospodarstvo hitro priključilo uspešno razviti Evropi.

Pri vsem pa nikakor ni mogoče prezreti, da je Slovenija imela trdo pot v prehodu iz planskega v tržno gospodarstvo, kajti gospodarska kriza v Jugoslaviji, ki ni poznala tržnega gospodarjenja, je povzročila razpad trga in države, kar je predstavljalo veliko oviro za Slovenijo in njen gospodarski razvoj. Država in gospodarstvo so iskali podporo pri sosednjih državah in državah zahodne Evrope, kar je s pomočjo njih povzročilo reorganizacijo države, uvedbo novega monetarnega sistema (slovenski denar), reorganizacija bančnih in finančnih institucij, kontrola inflacije, zniževanje brezposelnosti ter preusmeritev tržnega prometa v tokove Evrope. Ker je zamrl skupni trg, je Slovenija zmanjšala izvoz svojih artiklov in storitev za 45,2% od tega 71,1% v skupni državi. Največji upad je bil v letu 1993, saj je Slovenija tedaj beležila najnižjo točko tržne menjave.

Kakor smo navedli danes Slovenija ima dokaj stabilno in rastoče gospodarstvo z najvišjim BDP od vseh tranzitnih držav, pri čemer ji uspeh zagotavlja dobro izobražena in produktivna delovna sila. Dohodek na prebivalca se dokaj hitro približuje evropskemu povprečju, izračuni statističnega urada kažejo, da smo 90% pri evropskem povprečju in naj bi bili na dobri poti, da se priključimo k ostalim modernim industrijskim gospodarstvom Evropske unije. Poseben pomen pri razvoju slovenskega gospodarstva ima priključitev k Evropski Uniji, kajti danes govorimo trgovski ali tržnih partnerjih, med katerimi s Slovenijo najbolj sodeluje Avstrija, Italija, Nemčija in Francija. Gre predvsem za gospodarsko dopolnjevanje, kjer slovensko gospodarstvo sodeluje v proizvodnih ali storitvenih procesih posameznih industrij Evrope. Ali lahko govorimo o vplivu demokracije na gospodarstvo ali vplivu gospodarstva na demokracijo je mogoče razlagati na več načinom, pri vsem pa je vprašanje ali lahko govorimo o vplivu določene politične opcije in ali lahko govorimo o vplivu politike na gospodarsko rast. Vemo, da je usklajevanje stroškov dela s produktivnostjo glavni dejavnik za gospodarsko rast. Kar v Sloveniji vidimo skozi odziv gospodarskih družb, ki so se odzvala skozi specializacijo v srednje in visoko tehnološke produkt. Ali ima politika vpliv na ta odziv ali lahko govorimo, da je politika v mednarodnem povezovanju ustvarila pogoje za delovanje slovenskega gospodarstva, ali pa je ravno gospodarstvo tisto, ki je odprlo pot politiki v med državnem povezovanju in iskanju skupnih interesov Evropske unije. Kakorkoli bilo vsem je jasno, da je nadaljnji uspeh Slovenije na Evropskih in svetovnih trgih močno odvisen od nekaterih ključnih reform preoblikovanja industrije in povečanja konkurenčnosti gospodarskih družb.

Slika 1: Delovanje slovenskega gospodarstva v letu 2022

Vir: povzeto po <https://eucbeniki.sio.si> › geo9 › index3, dopolnili avtorji

Če pogledamo gospodarske dejavnike lahko ugotovimo, da na razvoj gospodarski razvoj države vplivajo naravni dejavniki, kot so območje države, relief, podnebje, prst, dostopnost virov, energetski viri ipd, med družbene dejavnike navadno avtorji navajamo izobrazbo, delovno silo, gospodarsko razvitost, kapitalne vrednosti, družbeno in politično ureditev. Upoštevajoč tako gospodarske kakor politične dejavnike spoznamo, da so vse gospodarske dejavnosti med seboj povezane, kar kaže zgornja shema. Tu sicer lahko navedemo še enostavno definicijo, ki pravi gospodarjenje je vsaka človekova dejavnosti, ki je namenjena razvoju, ustvarjanju, tehnološkemu napredku, državni in politični izboljšavi družbe in splošnemu preživetju. V tam kontekstu lahko navedemo, da pod gospodarstvo štejemo industrijsko, podjetniško ali drugo proizvodnjo, porabo, transport, izkoriščanje naravnih virov, izobraževanje, razvoj tržnih sistemov, bančništvo in druge dejavnosti, ki znotraj delujejo kot podsistemi sistemov.

Znotraj navedb je nemogoče izogniti se vprašanju kdo kaj omogoča in kdo je za kaj zaslužen ali drugače povedano, ali gospodarstvo podpira državo in njeno funkcioniranje, ali država omogoča in podpira gospodarstvo. V tem zapletu mnogih vprašanj pridemo do novega vprašanja, če je uspešnost slovenskega gospodarstva odvisno od demokracije in demokratično urejen države in narobe, če je prepoznavnost države zasnovana na gospodarskih načelih in gospodarskem razvoju. Vprašanje je enako tistemu, kaj je bilo prej kokoš ali jajce, jajce ali kokoš in se ponovno vrnemo k bistvu, ki pojasni, da je nujno medsebojno sodelovanje med demokracijo in gospodarstvom ter obrnjeno med gospodarstvom in demokracijo. Zakaj demokracijo, če vemo, da je politika tista, ki vodi državo in usmerja gospodarski razvoj in zopet katere vrste gospodarskega razvoja posamezna demokracija podpira. Kdo so deležniki medsebojnega sodelovanja, podpore in iskanja rešitev in kako ter koliko lahko volivci, upoštevajoč 3. člen ustave, vplivajo na demokracijo in gospodarski razvoj.

Avtor Beganović (2016) je v svoji znanstveni monografiji Inovativnost, strateška orientacija majhnih podjetij predstavil kot obliko razvoja tržnega gospodarstva, kjer majhna in srednje velika podjetja lahko vplivajo na gibanja gospodarske rasti, obenem so prilagodljiva na spremembe, kakršne je povzročila pandemija Covid 19 ali vojna med Ukrajino in Rusijo. Prikazal je makroekonomske indikatorje ter skozi swot analize pridobil podatke o konkurenčnosti malih podjetij v gospodarstvu določene države. Izhajajoč iz ugotovitev nekaterih avtorjev

pridemo do spoznanja, da je ekonomski, gospodarski, družbeni, politični, demokratični in mnogo širše neposredno povezan z delovanjem posamezne države, njeno ureditvijo, politično usmeritvijo in iskanjem boljših pogojev za vključevanje v mednarodne gospodarske tokove, blagovno menjavo, tržne spretnosti in obvladovanje političnega ravnotežja.

Republika Slovenija je sprejela Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15), kjer je v 1. členu zapisala, da je Republika Slovenija pomembna lastnica premoženja v gospodarskih družbah, ki so ga ustvarjale generacije v preteklosti vse do danes. Država tu navaja elemente preteklosti, skozi ustvarjanje kapitala ter poskuša pojasniti, kdo je upravičenec do upravljanja in rabe tega premoženja. Pojasni, da gre za premoženje, ki je v procesu lastninjenja ostalo v delni ali popolni lasti države ter da predstavlja osnovo za izvajanje ključnih funkcij države z vidika zagotavljanja infrastrukturnih nalog in usklajenega spodbujanja uravnoveženega in trajnostnega gospodarskega razvoja ter drugih strateških ciljev. Smiselno tej odločitvi strategija upravljanja kapitalskih naložb države sledi ciljem posameznih področnih sektorskih strategij, pri čemer je osnovni cilj zasledovanje stabilnega, uravnoveženega in trajnostnega gospodarskega razvoja in s tem zagotavljanje stabilne dolgoročne blaginje prebivalcev in prebivalcev Republike Slovenije. Ali tu vidimo demokratično delovanje države, kjer volivci preko svojih vzvodov, predstavnikov države, upravljajo državno premoženje.

V nadaljevanju v odloku navaja, da je strategija upravljanja temeljni dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim država sporoča upravljavcu naložb države, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države. Navaja jasno in vnaprej opredeljeno lastniško politiko, s katero prepreči nepotrebne posege vlade v tekoče zadeve upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. V zagovor navede pregled uspešnosti upravljanja po kriteriju časa, torej se uspešnost meri periodično glede na dosežene vnaprej postavljene cilje, pri čemer Vlada Republike Slovenije, glede na uspeh, kot izvrševalka korporacijskih pravic delničarja, sprejema svoje odločitve uspešnosti na podlagi periodike. Ta dokument sicer predstavlja pravno podlago za delovanje gospodarskih družb v kapitalni lasti države, ne pojasni pa natančnega pomena, kadar te gospodarske družbe mešano sodelujejo z zasebnim kapitalom. Nejasna in tenka je linija sklepanja pogodb (Murtič, Jankovič, 2018), saj niso povsem jasna pravila gospodarskega posla, seveda v primeru iskanja vpliva demokracije in gospodarske soodvisnosti. Osnove pogodbenega prava sežejo na vsa področja, ne glede na čigavi lasti je kapital posamezne gospodarske družbe udeležene v posameznem pravnem poslu (Jankovič, Murtič, 2019). Ravno v tem spletu in zapletu pravnih podlag in upravičenj imajo vlogo politične opcije, ki v času politične pozicije lahko usmerjajo državne projekte ter vanje vključujejo gospodarske družbe kapitalno neodvisne od države ter na ta način usmerjajo demokracijo in družbeni razvoj. Primeri so znani iz preteklih gospodarskih kriz, pandemije Covid 19, tudi sedaj med energetske krizo (ki je umetno ustvarjena), politična pozicija kreira gospodarsko politiko po svojem hotenju ne oziraje na gospodarske usmeritve, zakone ali celo Ustavo Republike Slovenije. Vprašanje je koliko je mogoče usmerjanje kapitala in gospodarskih projektov podrediti politiki posamezne politične pozicije, ne da bi skozi gospodarske tokove zaznali koruptivna dejanja ali usmerjanje demokratičnih tokov v korist ene politike ali določenih oseb. Če skozi ta razmišljanja pogledamo pojem korupcije (iz latinsko *corruptus* – pokvarjen), ugotovimo, da v pravnem smislu pomeni zlorabo zaupanega položaja v izvršilni, zakonodajni ali sodni veji oblasti ter v političnih in celo neekonomskih organizacijah z namenom pridobiti si materialno ali nematerialno korist, ki ni pravno utemeljena. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) govori krepitvi delovanja pravne države ter določa ukrepe in metode za krepitev integritete in transparentnosti, obenem govori o ukrepih za preprečevanje korupcije in odpravljanje nasprotja interesov. Definicija korupcija pa nam pove, da je korupcija vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega. Bistven je koruptivni namen deležnikov politične opcije ali državnih uradnikov, ko je korist obljubljena ali dana z namenom, da bi vzpodbudila ali nagradila kršitev dolžnega ravnanja oziroma, ko je korist sprejeta za poplačilo dolžnega ravnanja. Tudi skozi Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZNŠPP), najdemo elemente naklepa ali opustitve, katerih posledica je premoženjska ali nepremoženjska korist, ki je obljubljena, ponujena ali že dana oziroma pričakovana, zahtevana ali že sprejeta.

Posledice niso povsem jasne, vsaj ne ko gre za politično pozicijo, katere uradniki, politiki, bodisi izvršilna, sodna ali zakonodajna veja oblasti, skozi izvajanje svojih pooblastil, krši integriteto, krši postopke upravnega poslovanja in omogoči neupravičen odtok ali odliv proračunskih sredstev v zasebne kapitalne tokove. Ravno v gospodarskih krizah, v pandemijah, v energetske krizah, se pokažejo smiselni ali nesmiselni postopki politične pozicije, ki skozi številne neupravičene finančne tokove, usmerjajo proračunski kapital brez pravne podlage ali celo v nasprotju s pravno podlago in za kršitve nič ne odgovarjajo. Tu se pokaže vpliv vladajoče strukture, ki skozi nezakonite ali protiustavne odločitve, ki jih politična pozicija, s pomočjo zadostnega števila glasov v Državnem zboru potrdijo ter izvajajo določene finančne ali gospodarske posle, ne da bi za to kdorkoli odgovarjal. Tu se pokaže dotik demokracije (njeno ne spoštovanje) in gospodarstva in tu se pokaže še kako ima demokracija vpliv na gospodarstvo in obrnjeno, kako lahko gospodarstvo ima močan vpliv na demokracijo preko svojih predstavnikov politične pozicije. Primerjava je ravno v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer določena politična pozicija izkorišča politične, gospodarske ali druge spremembe v državi ali v širšem okolju in ker sta obe članici Evropske unije, imata večje možnosti, skozi evropske in mednarodne projekte, sklicujoč se na obveznost članice in njenem sodelovanju v različnih skupnih projektih, da morajo sodelovati. Ravno v teh projektih se vidi privrženost, podpora in prisotnost različnih oblik stičnih točk vpliva politike na gospodarstvo in obrnjeno, vpliva gospodarstva na politiko, skozi katere odnose se rezultira demokracija in vpliv volivca na posamezne spremembe, ki so enake ravno ničli, kajti se ravno v tem delu demokracije pokaže, da je demokracija posredna in da volivci nimajo vpliva na dogajanja. Kako v vsem tem pokazati ali prepoznati vpliv demokracije na gospodarske spremembe in obrnjen o vpliv gospodarskih sprememb na razvoj demokracije v državi. Ta se predvsem pokaže skozi delovanje politične pozicije, ki skozi svoje delovanje in za svoje osebne interese vodi vprašljivo

gospodarsko in upravno politiko, posledice pa prenaša na davkopllačevalce, ki posledično in skozi demokracijo, s svojo pravico in svojim glasom omogoči prihod politične opcije na oblast in zato odgovarja za posledice.

Razprava

Zapletenost definicij demokracije, upravljanja, vodenja, organiziranja, zapletenost, zapletenost vpliva gospodarstva na rast države in njihovega medsebojnega prepletanja, so pogosto nerazumevajoč pojem za mnoge državljane, ker ne morejo spremljati aktivnost svoje izvoljene politične opcije. Ob vsaki spremembi politične pozicije se volivci v procesu iskanja ustrezne demokracije (pravične demokracije) sprašujejo, če je ta politična pozicija tista, ki bo spremenila stanje v državi na boljše, pri čemer upajo na boljše življenje, gospodarsko rast, prepoznavnost države in blaginjo. Običajno so na koncu mandata razočarani in iščejo nove možnosti, nove politične igralce, poskušajo s svojim glasom postaviti novo politično pozicijo in vse se po novih štirih letih ponovi v skupnem razočaranju razvoja demokracije. Iz povedanega lahko razumemo, da smo postavljeno tezo, da je skladno delovanje državnih organov in gospodarstva ključno za razvoj gospodarstva države, kar smo skozi našo raziskavo tudi potrdili.

Prikaz posameznih podatkov o delovanju države, o delovanju politične pozicije, so samo ogledalo določenih sprememb, ki nastajajo že same po sebi, ker se dejansko gospodarstvo, industrija, proizvodne in druge organizacije trudijo, uspešno sodelovati v mednarodni proizvodnji, čeprav vemo, da gre bolj za oblike storitvenih aktivnosti, kar se je prezentiralo tudi skozi podatke o vlogi in umešanosti države v srednje evropskem prostoru ter infrastrukturi, ki skozi povezave V. in X. mednarodnega železniškega in avtocestnega koridorja omogoča tranzit in določene logistične ali druge storitve. Ne Slovenija in ne Hrvaška nista del hrbteničnega infrastrukturnega omrežja Evrope in Evropske unije, zato ni mogoče pričakovati hitrejšo gospodarsko rast, ni mogoče pričakovati hitrejšega razvoja industrije, proizvodnje ali širšega delovanja storitvenih dejavnosti. Gre predvsem za območja, ki so manj poseljena, ni dovolj delovne sile, zgodovinsko pa gre za območja, ki sodijo v področje zahodnega Balkana, kar že zgodovinsko predstavlja težjo pot za uveljavljanje v bogatem evropskem področju. V razpravi lahko zaključimo, da je cilj bil iskati stične točke vpliva demokracije na gospodarski razvoj države, pri čemer smo iskali vplive posamezne politične opcije na demokratične spremembe in obenem spremembe demokracije na gospodarsko rast. Gre bolj za strokovni pregled določenih aktivnosti znotraj posamezne države in prepoznavanje nekaterih elementov, ki neposredno vplivajo na demokracijo in njeno spreminjanje, pri čemer smo na enostaven način pojasnili vlogo določene politične opcije, ki skozi upravičenja 3. člena ustave Republike Slovenije spretno zlorabi svoje volivce in skozi čas vodenja, upravljanja in razvojnih programov v državi išče lastno korist za politično opcijo in njene posameznike.

Razkisava posega tako v področje demokracije in obenem v druga področja, ki so povezana z njo, kjer se prepletajo odločitve, programi, volja ljudstva in vodenje države, kjer so ustava, zakoni in podzakonski akti le pravna podlaga za izvajanje priljubljenih političnih odločitev močnejšega v politični poziciji. Zavedamo se, da je raziskava le namig, kako in s katerih smeri je mogoče področje demokracije povezovati z gospodarstvom in obrnjenost poskusiti osvetliti, kako lahko gospodarstvo in kapital usmerjata razvoj družbe, države in njenih resursov. Tema je odprta in prepuščena novim raziskavam podobnim razmišljanjem in novim avtorjem, kar predstavlja čar v raziskovalnem področju.

Viri in literatura:

1. Beganovič, I., A., (2016), Inovativnost Strategijska orientacija malih podjetij, Novi Sad, Europromet, Mala knjiga plus, str. 61-121.
2. Gospodarstvo Slovenije - Wikipedija, prosta enciklopedija https://sl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstvo_Slovenije, povzetek objavljenih podatkov.
3. Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP).
4. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15).
5. Poslovnik državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21).
6. Ribičič, C., (2022), Volitve v slepi ulici, 62. vprašanj in odgovorov o volilni reformi, upokojeni zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, pogledi na razvoj demokracije, pregledna znanstvena monografija, zanimiva v celoti.
7. Ustav Republike Hrvatske, pročiščeni tekst, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
8. Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a).
9. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).